

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СТАНЦИИ МЕТРО АЛИШЕРА НАВОИ

Дехконов Мирали Мирхон угли¹

Насуллаев Абдурахмон Хайрулло угли¹

¹Ташкентский государственный транспортный
университет

Аннотация. В статье проведен анализ работы станции метро Алишера Навои в Ташкенте. Исследование охватывает различные аспекты функционирования станции, включая распределение пассажиропотоков, сезонность перевозок, интенсивность загрузки вагонов и временные характеристики обработки пассажиров. Описаны технологические и организационные мероприятия, направленные на обеспечение оптимальной работы станции и повышение комфорта и безопасности пассажиров. В работе представлены данные о годовых и среднесуточных объемах перевозок, а также таблицы с временными циклами обслуживания пассажиров, включая пересадочные операции.

Ключие слова. Станция метро Алишера Навои, пассажиропотоки, транспортная инфраструктура, организация работы станции, безопасность пассажиров, временные характеристики обслуживания, сезонность перевозок, технологические мероприятия, интенсивность загрузки вагонов, городской транспорт

Annotation. The article analyzes the work of the Alisher Navoi metro station in Tashkent. The study covers various aspects of the station's operation, including the distribution of passenger flows, seasonality of traffic, the intensity of car loading and the time characteristics of passenger processing. Technological and organizational measures aimed at ensuring optimal operation of the station and increasing the comfort and safety of passengers are described. The work presents

data on annual and average daily traffic volumes, as well as tables with time cycles of passenger service, including transfer operations.

Key words. Alisher Navoi metro station, passenger flows, transport infrastructure, station operation organization, passenger safety, service time characteristics, seasonal transportation, technological measures, train car loading intensity, urban transport.

По характеристике производимых операций станция является пассажирской путевым развитием, по объему производимых операций относятся к III классу.

Производственная характеристика станций содержит данные, характеризующие распределение пассажиропотоков во времени и пространстве.

Динамика перевозок по годам за последние 3 года представлена в таблице №1

Таблица №1

Показатели	Единицы измерений	Годы		
		2021	2022	2023
Общий объем перевозок	Пасс.	1015104	989 834	987 629
Среднесуточные перевозки	Пасс.	2781	2711	2705

Сезонность перевозок по месяцам и кварталам года, предшествующего текущему, приведена в таблице 2.

Показатели	Ед.изм.													Всего за год				
	1 кв-л 2023				2 кв-л 2023			3 кв-л 2023			4 кв-л 2023							
	январь	февраль	март	1 кв-л	апрель	май	июнь	2 кв-л	июль	август	сентябр	3 кв-л	октябрь	ноябрь	декабрь	4 кв-л		
Общий объем перевозок	пасс	7227	6834	7519	2158	7142	7446	6888	2147	6539	5678	7867	2007	8499	8883	8242	2562	8876
Средне- суточные перевозки	пасс.	2331	2440	2425	2398	2380	2402	2296	2359	2107	1837	2622	2188	2741	2961	2658	2786	2432

Наибольшие перевозки в рабочие дни, наименьшие в воскресные дни.

По рабочим дням преобладающим направлением движения пассажиропотоков: на вход - утром с 7-00 до 9-00 час., на выход – вечером с 17-30 до 18-30 час. В «час пик» наибольшее количество пассажиров проходит с 7-00 до 9-00 час. Наиболее интенсивный объем пассажиропотока приходится утром на I путь, вечером на II путь. Максимально загруженными вагонами поездов является: по I пути 3,4 вагон, по II пути 1 вагон.

Рисунок 1. Вид работы станции Алишер Навои

Организация и обеспечение технической работы станции.

Схематический план вестибюлей и при вестибюльной территории; под уличных переходов; привязки городского пассажирского транспорта.

Организация и обеспечение работ по обслуживанию пассажиров. Организация пассажиропотоков на станции Алишер Навоий обеспечивает:

- поточность основных операций по прибытию, отправлению, переходу пассажиров;
- минимизацию встречности и пересечений основных пассажиропотоков;
- равномерное распределение пассажиров по платформе и вагонам поезда.

Работниками станций должны приниматься меры к обеспечению полной безопасности пассажиров.

Для обеспечения работы по обслуживанию пассажиров станция имеет специальные сооружения и устройства:

- эскалатор типа ЭТ-5М, из 3-х лент, на I и II вестибюлях;

I вестибюль подземный: в вестибюле переходной зал площадью 540,0 м²;

II вестибюль подземный: 4 двери для входа пассажиров, 4 двери для выхода, в вестибюле кассовый зал площадью 266,0 м², 8 АКП по входу ;

- 2 посадочные платформы шириной по 0,50 м., пассажирская платформа шириной 9,0 м., длиной 102,0 м., общей площадью 1020,0 м²;

- подземные переходы:

I вестибюль под улицей «Б», II вестибюль под улицей «Б», шириной 6,0 м., длиной 18,0 м.

Вышеуказанные сооружения и устройства имеют следующие назначения:

- создание оптимальных условий для прохода и перемещения пассажиров;

- рациональное использование имеющихся площадей;

- обеспечение максимального комфорта пассажирам;

- обеспечение оптимального времени стоянки поездов на станции.

Станция обслуживает следующие виды пассажиропотоков:

- поток входящих из города пассажиров с дальнейшей посадкой в поезда

по I и II пути;

- поток пассажиров, высаживающихся из поездов по I и II пути и

следующих в город.

Временной цикл и последовательность пооперационной обработки этих

пассажирских потоков отражены в таблицах 3-4.

Таблица 3.

Обработка пассажиропотока, поступающего из города

№	Наименование операций	Составляющие временного цикла (сек.)
1	Приобретение жетона в кассе для проезда.	30
2	Проход пассажиров от касс до входных дверей вестибюля.	5
3	Проход пассажиров от входных дверей вестибюля до автоматического контрольно-пропускного пункта	7 7
4	Проход пассажиров через автоматический контрольно-пропускной пункт	3 3
5	Проход от автоматического контрольно-пропускного пункта до эскалатора .	5 5
6	Спуск по эскалатору.	24 24
7	Проход пассажиров от эскалатора по платформе к месту посадки.	20 20
8	Среднее время ожидания (в час" пик")	180 180
9	Посадка в поезд.	15 15
10	Закрытие дверей и отправление поезда	3 3
	Всего	4м 17с 4м 52с

Общее время на обслуживание пассажиров, вошедших на станцию из города:

- пассажира, приобретающего жетон в кассе:

$$t=30+5+7+3+5+24+20+180+15+3=292\text{сек.}= 4 \text{ мин. } 52 \text{ сек.}$$

- пассажира, следующего мимо касс:

$$=7+3+5+24+20+180+15+3=257 \text{ сек.}= 4 \text{ мин. } 17 \text{ сек.}$$

Заключение. В заключении можно отметить, что станция метро Алишера Навои является важным транспортным узлом, обеспечивающим значительный пассажиропоток. Анализ показал, что станция справляется с поставленными задачами благодаря грамотно организованной работе, минимизации пересечений пассажиропотоков и эффективному использованию инфраструктуры. Сезонные колебания и суточная динамика пассажиропотоков требуют постоянного мониторинга и корректировки графиков работы для поддержания высокой пропускной способности и комфорта пассажиров. Принятые меры по организации работы станции и обеспечению безопасности пассажиров доказали свою эффективность, что

позволяет рекомендовать данные подходы для использования на других станциях метро.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насуллаев А. Х., Ларин О. Н. ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК – 2021. – С. 54.
2. M. Ortiqov, N. Adilov, D. Juraeva, Kh. Kamilov, M. Dehkonov, E3S Web of Conferences 458, 10018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345810018>
3. Икрамова Д. и др. Применение различных схем размещения контейнеров в зоне основного хранения терминала //Транспорт России: проблемы и перспективы-2018. – 2018. – С. 249-252.
4. Ларин О. Н. и др. Основы цифровизации рефрижераторных контейнерных перевозок //Цифровая трансформация транспорта: проблемы и перспективы. – 2021. – С. 54-58.
5. Эргашева З. В., Дехконов М. М. Развитие транспортно-грузовых хабов в Узбекистане //ББК (075.8) 330 Л69 Редакционная коллегия. – 2019. – С. 223.
6. Абдувахитов Ш. Р., Махматкулов Ш. Г., Дехконов М. М. Методика определения вместимости контейнерного терминала, обслуживаемого порталными контейнерными автопогрузчиками //Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. – №. 4. – С. 405-416.